

Список использованных источников

1. Синявин, В. Ю. Формирование теоретико-методологических основ исследования инвестиционной политики / В. Ю. Синявин, В. А. Скворцова, С.В. Тактарова. – Текст : непосредственный // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. – 2022. – № 2 (62). – С. 192-199.
2. Огородников, П. И. Сравнительный анализ методик оценки инвестиционной привлекательности отдельных экономических систем / П. И. Огородников, О. Б. Матвеева, И. В. Крючкова, В. Ю. Чиркова. – Текст : непосредственный // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. – 2014. – № 3. – С. 194-196.
3. Васильева, Н. В. Инвестиции: путь к эффективности / Н. В. Васильева, Е. П. Доманевская, С. А. Кирсанов. – Санкт-Петербург : Петрополис, 2014. – 213 с. – Текст : непосредственный.
4. Ендовицкий, Д. А. Комплексный анализ и контроль инвестиционной деятельности: методология и практика / Д. А. Ендовицкий. – Москва : Финансы и статистика, 2017. – 400 с. – Текст : непосредственный.

УДК 005.93

DOI

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПЛАНИРОВАНИЮ АУДИТА ПЕРСОНАЛА

ЕВСЕЕНКО В.А.,
канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры учёта и аудита
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье осуществлено обобщение основных задач, требований и показателей планирования аудита персонала предприятий. Исследованы основные составляющие технологии организации проведения аудита персонала. Обобщена последовательность этапов, совокупность заданий, процедуры проведения аудита персонала в определённых подсистемах социально-трудовой сферы. Выделены и охарактеризованы основные этапы организации аудита персонала.

Ключевые слова: персонал, аудит, планирование, технология аудита персонала, этапы аудита, социально-трудовая сфера

METHODOLOGICAL APPROACHES TO PLANNING STAFF AUDIT

**EVSEENKO V.A.,
Candidate of Economic Sciences, Docent,
Associate Professor at the Department of
Accounting and Auditing
FSBEI HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation**

The article summarizes the main tasks, requirements and indicators of enterprise personnel audit planning. The main components of the technology of organization of the personnel audit are investigated. The sequence of stages, set of tasks, procedures for auditing personnel in certain subsystems of the social and labor sphere are summarized. The main stages of the organization of personnel audit are singled out and characterized.

Keywords: staff, audit, planning, personnel audit technology, audit stages, social and labor sphere

Постановка задачи. Успешность работы любой организации или предприятия требует постоянного анализа и мониторинга количественных и качественных трудовых показателей, что позволяет более точно оценить технико-экономический потенциал и резервы эффективного использования персонала, улучшить условия труда и его оплаты, найти пути нормализации социально-трудовых отношений в коллективе, повысить уровень вовлечённости персонала к производительному труду. Аудит персонала осуществляет независимую оценку и анализ всех этих показателей в совокупности, а полученные результаты позволяют сделать выводы и выявить несоответствия в рассматриваемой системе. Именно потому, что персонал является основной движущей силой предприятия, его аудит позволяет достичь иногда неожиданных, но всегда действенных результатов.

Анализ последних исследований и публикаций. Научные исследования разных аспектов аудита персонала нашли отражение в трудах таких учёных, как: Э. А. Аренс, Дж. К. Лоббек [1], В. В. Бахарев, И. А. Демененко [2], С. В. Ильченко, Е. А. Родина [3], Н. А. Казакова, Е. И. Ефремова [4], Г. С. Клычова, А. Р. Закирова, В. Э. Кириллова [5], А. В. Ковалёв [6], Е. В. Мириуца [7],

Ю. Г. Одегов, Т. В. Никонова [8], Е. М. Пучкова, А. А. Коновалова [9], Е. Л. Романадзе, А. П. Семина [10] и др.

Однако вопросы организационного обеспечения аудита, в том числе методические подходы к планированию аудита персонала, не получили должного научного освещения и обоснования и требуют дальнейшего исследования.

Актуальность исследования. Формирование эффективной системы аудита персонала современных отечественных предприятий должно базироваться на выявлении и учёте тенденций изменений факторов внутренней и внешней среды. Нестабильная политическая ситуация, изменения в кредитно-финансовой системе, снижение инвестиционной привлекательности предприятий, неблагоприятная демографическая ситуация, влияющая на уровень обеспеченности необходимым персоналом, являются внешними факторами, определяющими условия функционирования предприятия. Руководство предприятий не может снизить их негативное влияние на эффективность деятельности, однако должно обязательно учитывать их в процессе формирования стратегии своей деятельности и системы аудита персонала как его неотъемлемой составляющей. Невершенный, устаревший и неэффективный механизм контроля, не отвечающий современным требованиям, является фактором внутренней среды, следовательно, находится в диапазоне управления руководства, то есть его влияние может быть скорректировано в желаемом для предприятий направлении. Таким образом, вопросы технологии организации аудита персонала в современных условиях требуют должного внимания и на сегодняшний день достаточно актуальны.

Целью статьи является обобщение теоретико-методических подходов и разработка практических рекомендаций по планированию аудита персонала предприятий.

Изложение основного материала. Особую актуальность в современных условиях хозяйствования приобретает изучение возможностей эффективного управления персоналом, которое, в свою очередь, обуславливает необходимость формирования системы аудита персонала, которая бы обеспечивала эффективность и жизнеспособность конкретного предприятия.

Для успешного осуществления любого процесса обязательным условием его деятельности является планирование. Планирование – это процесс воплощения решений аудиторской стратегии. Процесс

планирования аудита персонала осуществляют на начальной стадии аудита, и его основной целью является рациональная организация аудита для оказания аудиторами предприятиям эффективных услуг в установленный срок. Это означает надлежащее выполнение аудиторами своих функциональных обязанностей на высоком уровне профессиональных стандартов. Планирование обеспечивает формирование соответствующего мнения аудитора о деятельности субъекта проверки с минимальными затратами, выделение при этом наиболее важных и существенных аспектов и исключает лишние затраты времени. Для решения этих задач должен быть привлечён специалист, способный рационально использовать время на проведение аудита персонала с низким уровнем риска [1, с. 120].

В экономической литературе уделено достаточно внимания планированию аудита персонала, однако авторы по-разному подходят к освещению этого важного организационного и методологического вопроса.

Так, профессор Н. А. Казакова, раскрывая вопросы планирования аудита, останавливается преимущественно на проблемах общего подхода к проведению аудита и перечню аспектов, которые следует учитывать при составлении плана [4, с. 70-79].

Ю. Г. Одегов и Т. В. Никонова обращают основное внимание на цели и задачи аудита персонала, требования стандартов к содержанию планов, подходы к группированию счетов бухгалтерского учёта по хозяйственным процессам, приводят варианты плана и программы аудита [8, с. 219-245].

Анализ зарубежных источников подтверждает несколько иной подход к планированию аудита персонала. В частности, Э. А. Аренс и Дж. К. Лоббек в своих исследованиях больше акцентируют внимание на этапах процесса планирования аудита персонала [1, с. 191-203].

Планирование аудита персонала имеет ряд задач, выполняемых с учётом определённых требований (рис. 1).

Объём работ по планированию аудита персонала зависит от таких факторов, как: масштаб и сложность аудита, квалификация аудитора и его практический опыт, бизнес клиента, наличие постоянных заказчиков, действующее законодательство и т.д.

Рис. 1. Задачи и требования к планированию аудита персонала
 Источник: составлено автором на основе [3; 7; 9]

Эти показатели, как правило, определяют на этапе предварительного планирования путём изучения деятельности предприятия, системы учёта и внутреннего контроля, обзора первичных документов и бухгалтерских реестров, осуществления аналитических процедур. Правильное определение объёма работ в значительной степени зависит от квалификации аудитора и его практического стажа. Как правило, этот показатель оценивает руководитель группы аудиторов, то есть менеджер.

Основные показатели планирования аудита персонала приведены на рис. 2.

От запланированного объёма аудиторских услуг с учётом квалификации аудиторов и их практического опыта будет зависеть потребность в численности аудиторов. Кроме этого, на основе определённого объёма работ можно рассчитать количество человеко-дней или человеко-часов для аудиторской проверки. Исходя из сложности аудита и квалификации аудиторов, руководителю группы необходимо определиться с потребностью в

дополнительном привлечении специалистов со стороны и экспертов для выполнения определённых контрольных операций.

Рис. 2. Основные показатели планирования аудита персонала
Источник: составлено автором на основе [2; 5]

В процессе планирования необходимо определить ожидаемые затраты, связанные с проверкой. Это, прежде всего, материальные затраты, заработная плата, командировочные и т.д. Стоимость аудита по-разному определяется в практике работы отечественных аудиторских организаций. Некоторые организации рассчитывают свой гонорар исходя из количества дней или часов, затраченных на проверку, с учётом действующих ставок.

Изучение отечественной и зарубежной литературы показывает, что большинство экономистов рассматривают процесс планирования только с точки зрения аудиторской проверки, не уделяя должного внимания вопросу стратегического и текущего планирования бизнеса аудиторской деятельности [1-10], в частности – разработке бизнес-планов на перспективу.

Процесс планирования аудита персонала целесообразно разграничить на два вида:

планирование аудита персонала как одного из видов бизнеса;

планирование аудита персонала как конкретное выполнение работ для определённого субъекта хозяйственной деятельности.

В зависимости от времени и периода составления плана аудиторской деятельности планирование можно классифицировать на стратегическое, текущее и оперативное. Исходя из этого, сформировано авторское видение процесса планирования аудита персонала (рис. 3).

Существует необходимость в детальном рассмотрении отдельных этапов планирования аудита. Следует подчеркнуть, что среди учёных нет единого взгляда на выделение этапов

планирования аудита персонала, поэтому целесообразно рассмотреть видение этой проблемы с разных точек зрения.

Стратегическое планирование предполагает разработку перспективного бизнес-плана не менее чем на 2-3 года. От стратегического плана зависят специфика дальнейшей деятельности, организационная структура, подбор персонала и т.д. Стратегия развития должна подкрепляться масштабными исследованиями и фактическими данными. Для эффективной конкуренции в современном мире бизнеса организация должна постоянно учитывать развитие отрасли, рынок (собственный рыночный сегмент, соотношение спроса и предложения), характеристики и уровень конкуренции, неизменно заниматься накоплением и анализом информации об этих и других явлениях и процессах [5, с. 133].

Стратегический план разрабатывается на перспективу, он должен охватывать все стороны деятельности персонала предприятия. Этот план должен способствовать достижению общей стратегической цели и решению задач, которые определил аудитор.

Текущее планирование предусматривает разработку плана для организации на текущий год. Механизм разработки и составления текущего плана аналогичен стратегическому, только отличается от него сроком и может быть несколько конкретизирован. В целом, как показано на рис. 3, стратегическое и текущее планирование относятся к планированию аудита персонала как к одному из видов бизнеса, а не к конкретному выполнению работ для того или иного субъекта хозяйственной деятельности.

На этапе предварительного планирования принимают решение о проведении аудита; определяют причины, по которым предприятие обосновывает свой заказ на аудит; осуществляют подбор персонала для выполнения аудиторских обязанностей и составляют письменное обязательство. На этапе сбора общих сведений о предприятии аудитор обязан хорошо изучить сферу деятельности и бизнес субъекта проверки. Для адекватного интерпретирования содержания информации, полученной в ходе аудита, важно иметь представление об области деятельности клиента. Специфические аспекты разных отраслей отражают в финансовой отчетности [1, с. 191-203].

Рис. 3. Процесс планирования аудита персонала
 Источник: составлено автором на основе [2; 5; 9]

Этап сбора информации о юридических обязательствах предприятия предполагает ознакомление аудитора с юридическими документами заказчика. Это, прежде всего, устав и учредительный договор, свидетельство о регистрации, протоколы собраний учредителей. Всё это даёт возможность аудитору убедиться в правомерности деятельности клиента и правильно оценивать собранные доказательства на протяжении всего процесса аудита.

Завершающим этапом планирования аудита является составление общего плана и программы аудита.

Анализ специальной литературы по аудиту персонала [1-10] свидетельствует, что среди экономистов нет единого подхода к выделению этапов процесса планирования.

Этапами осуществления аудита персонала наиболее целесообразно считать: предварительную оценку условий проведения аудита персонала; разработку плана аудита; сбор и подготовку информации к анализу; анализ аудиторской

информации и предварительную оценку результатов аудита персонала; итоговую оценку полученных результатов; предварительную подготовку и представление аудиторского заключения.

Изучение, анализ и обобщение исследований отечественных и зарубежных специалистов позволили разработать технологию организации проведения аудита персонала, которая является последовательностью этапов, совокупностью задач и процедур выполнения аудита персонала подсистем социально-трудовой сферы (рис. 4).

I этап. Предварительное оценивание условий проведения аудита персонала предусматривает:

сбор общих сведений (ознакомление с предприятием, основными направлениями его деятельности, социально-экономическими условиями функционирования, стратегическими целями и их взаимосвязью с политикой менеджмента персонала);

проведение предварительной диагностики состояния социально-трудовой сферы и выявление возможных проблем;

разработку предварительного плана аудиторской проверки: определение объекта, цели, задач, сроков (трудоемкости) и возможных выгод для организации от проведения аудиторской деятельности; обсуждение его с клиентом;

определение аудиторской команды;

обсуждение стратегии и подготовки аудита.

II этап. Разработка плана аудиторской проверки. В соответствии с международными стандартами планирования аудита – это разработка общей стратегии и деталей аудиторской проверки.

Можно выделить три основные причины, по которым аудитору следует планировать свою деятельность:

1) получение достаточной и необходимой информации о состоянии социально-трудовой сферы;

2) дальнейшее бюджетирование аудиторской деятельности;

3) рациональное распределение и координация работы аудиторов.

Рис. 4. Технология организации проведения аудита персонала
 Источник: составлено автором на основе [2; 6; 7; 9]

В связи с этим составление общего плана аудиторской проверки, который определяет последовательность действия

аудитора (т.е. по каким направлениям и с какой интенсивностью будет проводиться проверка), должно включать:

определение объекта (какие организационные подразделения должны быть подвергнуты аудиту), цели и задачи (основные направления аудита) аудиторского исследования;

разработку аудиторской программы, которая предусматривает: определение численности и обязанностей аудиторов, график работы, затраты времени на отдельные виды проверок; подробное описание аудиторских процедур, являющихся одновременно инструкцией для работников, участвующих в аудите, и инструментом контроля правильности выполнения работы;

разработку системы показателей, с помощью которых будет исследован каждый объект анализа;

определение последовательности и периодичности проведения аудита;

описание способов исследования изучаемых объектов;

бюджетирование аудиторской деятельности (планирование денежных средств, которые направляются на организацию аудита).

Общий план аудиторской проверки должен служить руководством для осуществления программы аудита персонала, которая является детальным перечнем содержания аудиторских процедур, необходимых для практической реализации плана аудита.

III этап. Сбор и подготовка информации к анализу. Реализация данного этапа предполагает: определение информационной базы и источников её получения; разработку опросных листов, бланков интервью и т.п.; сбор и подготовку к анализу необходимой информации (проверка её точности, приведение в сравнительный вид и т.п.).

В схему аудиторского анализа социально-трудовой сферы предлагаем включать семь основных подсистем: персонал; рабочее время; нормирование и организацию труда; результативность труда; заработную плату и вознаграждения; условия труда и социальную защищённость; деятельность служб управления персоналом; экономическую эффективность социально-трудовой сферы.

Осуществление аудиторской деятельности на основе данной схемы позволит получить наиболее достоверную информацию,

охватив все возможные отрасли и направления аудита персонала и повысить его эффективность.

IV этап. Анализ аудиторской информации и предварительная оценка результатов аудита персонала. В ходе аналитической обработки собранной информации используют такие методы, как группировка, разложение, обобщение показателей, определение средних или относительных величин и т.д.

Этап предварительной оценки результатов аудита целесообразно реализовывать в такой последовательности:

характеристика изменения отчётных показателей в отношении плановых, базисных, нормативных показателей;

анализ причин (факторов) изменения и отклонений показателей, подлежащих социально-трудовому аудиту;

оценка ущерба, причинённого факторами негативного воздействия;

определение величины социально-трудовых рисков и путей их снижения.

Методы оценки деятельности руководителей и специалистов, которые используются на предприятиях, не позволяют в полном объёме выявить профессиональные качества и результативность управленческого персонала всех подразделений, а также только фрагментарно учитывают влияние их деятельности на экономическую безопасность предприятия.

К таким методам оценки относятся: матричный (описательный) метод, метод эталона, целевой метод оценки, метод оценки черт, метод анализа результатов деятельности коллектива, метод групповой дискуссии, метод тестирования, метод суммированных оценок, метод заданной группировки работников, метод рангового порядка [10, с. 603-607].

Перечисленные выше методы не позволяют создать единую систему оценивания управленческого персонала предприятия. Это происходит из-за того, что в каждом из них конкретно не указываются цели, стоящие перед управленцами, а также не оговорены состав, структура и содержание критериев, на основании которых должно проводиться оценивание персонала. Они не раскрывают влияние индивидуально-психологических свойств управленцев на эффективность их деятельности.

Используя эти методы без учёта обоснованной системы оценочных критериев управленческого персонала, руководство

предприятия не имеет возможности всесторонне и своевременно в количественном виде оценить влияние результативности каждого руководителя и специалиста на повышение уровня экономической безопасности. То есть выявить, полностью ли разработаны и реализованы каждым управленцем решения по повышению экономической безопасности, а также оценить уровень кадрового обеспечения и финансовой независимости предприятия.

В связи с этим исследование и решение вопросов, связанных с оцениванием деятельности управленческого персонала с целью своевременного и эффективного принятия превентивных мер по предотвращению, минимизации и нивелированию негативных факторов для успешного функционирования предприятия является актуальной проблемой в развитии теории и практики принятия кадровых решений и имеет хозяйственное значение.

Именно оценивание кадровых управленцев позволяет определять их вклад в экономическую безопасность предприятия. Оценивание управленческого персонала должно осуществляться на основании всестороннего, постоянного и объективного определения профессиональных, личных качеств управленцев и результативности их работы. На основании оценивания определяется степень профессиональной компетентности управленцев по выполнению поставленных перед ними задач. Это должно осуществляться с помощью совокупности качественных и количественных показателей (оценочных критериев).

Таким образом, до составления итоговой оценки по результатам исследования аудитор должен провести анализ каждого выявленного отклонения, поскольку любой контроль эффективен только в случае, когда установленные отклонения будут проанализированы по причинам их возникновения.

В ходе анализа аудитору необходимо выяснить:

а) причину отклонения: погрешность в расчётах, халатность, неправильное понимание персоналом нормативных актов, умышленное искажение проблемы в системе управления персоналом и прочее;

б) периодичность отклонения: данное отклонение является систематическим, или оно случайно;

в) последствия отклонения: насколько велико данное отклонение и каким образом оно скажется на социально-экономических и финансовых результатах предприятия.

В результате анализа выявленных отклонений, интерпретации их причин аудитор может определить степень социально-трудовых рисков и предоставить рекомендации по корректировке и приведению в соответствие социально-трудовых показателей и явлений законодательным и нормативным актам, а также целям и стратегии предприятия.

V этап. Итоговая оценка полученных результатов учитывает обобщение результатов аудита персонала; сводный подсчёт резервов повышения эффективности использования подсистем социально-трудовой сферы и возможных рисков; определение итогового уровня эффективности социально-трудовой сферы.

VI этап. Предварительная подготовка аудиторского заключения предполагает, прежде всего, обсуждение его основных выводов с менеджерами всех уровней (линейными менеджерами, специалистами в области управления персоналом, менеджерами по управлению персоналом), а также – при необходимости – со специально приглашёнными экспертами с целью разработки совместно с ними рекомендаций по использованию результатов аудиторской деятельности.

VII этап. Представление аудиторского заключения. Аудиторское заключение в данном случае выражает оценку аудитором соответствия во всех существенных аспектах механизма управления подсистемами социально-трудовой сферы законодательно установленным нормам и локально разработанным критериям на уровне предприятия.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Таким образом, на основе обзора отечественной и зарубежной экономической литературы, опыта работы аудиторских организаций по планированию аудита персонала можно сделать следующие выводы:

процесс планирования аудита персонала целесообразно разграничить на два вида: планирование аудита персонала как одного из видов бизнеса и планирование аудита персонала как конкретное выполнение работ для того или иного субъекта хозяйственной деятельности;

процесс планирования аудита персонала можно разделить на стратегическое, текущее и оперативное. На процесс планирования и объём работ оказывают влияние следующие факторы: масштаб и сложность аудита; квалификация аудиторов и их практический

опыт, бизнес клиента, наличие постоянных заказчиков, действующее законодательство и др.;

к основным показателям процесса планирования аудита персонала можно отнести: объём работ; численность персонала, задействованного в аудиторской проверке; количество человеко-дней или человеко-часов, отведённых на проверку; расходы на аудит; стоимость аудиторских услуг; ожидаемый доход;

на содержание общего плана и программы проверки влияют методология и подходы к аудиту персонала (подтверждающий, системный, риск ориентированный).

Список использованных источников

1. Аренс, Э. А. Аудит / Э. А. Аренс, Дж. К. Лоббек; [пер. с англ. М. А. Терехова]. – Москва : Финансы и статистика, 2003. – 558 с. – – Текст : непосредственный.

2. Бахарев, В. В. Технология кадрового аудита в стратегии управления человеческими ресурсами / В. В. Бахарев, И. А. Демененко. – Текст : непосредственный // Альманах Крым. – 2022. – № 31. – С. 18-26.

3. Ильченко, С. В. Методологические подходы к проведению аудита кадрового потенциала организации / С. В. Ильченко, Е. А. Родина. – Текст : непосредственный // Бизнес и дизайн ревю. – 2022. – № 1 (25). – С. 6-15.

4. Казакова, Н. А. Аудит: учебник для вузов / Н. А. Казакова, Е. И. Ефремова; под общей редакцией Н. А. Казаковой. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2023. – 425 с. – Текст : непосредственный.

5. Клычова, Г. С. Основные принципы планирования кадрового аудита / Г. С. Клычова, А. Р. Закирова, В. Э. Кириллова. – Текст : непосредственный // Вестник Казанского государственного аграрного университета. – 2019. – Т. 14. – № 2 (53). – С. 132-138.

6. Ковалёв, А. В. Теоретические аспекты проведения процедуры аудита и контроллинга персонала в организации / А. В. Ковалев. – Текст : непосредственный // Образование и наука без границ: социально-гуманитарные науки. – 2018. – № 9. – С. 101-104.

7. Мириуца, Е. В. Вопросы методологии кадрового аудита организации / Е. В. Мириуца. – Текст : непосредственный // Актуальные проблемы управления. – 2020. – № 5. – С. 117-121.

8. Одегов, Ю. Г. Аудит и контроллинг персонала: учебник для студентов, обучающихся по специальности «Экономика труда» и другим экономическим специальностям / Ю. Г. Одегов, Т. В. Никонова; Российская экономическая академия им. Г. В. Плеханова. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Альфа-Пресс, 2013. – 671 с. – Текст : непосредственный.

9. Пучкова, Е. М. Процесс планирования и этапы проведения аудита в организации / Е. М. Пучкова, А. А. Коновалова. – Текст : непосредственный // Научный вестник ГАОУ ВО «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт». – 2023. – № 1. – С. 119-123.

10. Романадзе, Е. Л. Обзор методов оценки персонала в современных организациях / Е. Л. Романадзе, А. П. Семина. – Текст : непосредственный // Московский экономический журнал. – 2019. – № 1. – С. 602-610.

УДК 338.45

DOI

ОЦЕНКА УПРАВЛЕНИЯ ПАССИВНОЙ АДАПТАЦИЕЙ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ

ЕГОРОВ П.В.,
д-р экон. наук, профессор,
заведующий кафедрой
«Финансы и банковское дело»;

ВАСИЛЬЕВА Д.А.,
студентка ОУ «Магистр»
ФГБОУ ВО «ДОНГУ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье дана оценка управления пассивной адаптацией финансовых ресурсов предприятия к изменчивости внешней среды, которая выступает необходимым условием для успешной реализации процессов его экономического развития.

Ключевые слова: управление, пассивность, факторы, адаптация, финансовые ресурсы, предприятие, устойчивость